

PENGARUH REWARD, MOTIVASI DAN REKAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA RUMAH MAKAN APUNG

Putra Pratama Nur Hadi¹, Bambang Suwarsono², Brahma Wahyu Kurniawan³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Reward*, Motivasi dan Rekan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Makan Apung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Rumah Makan Apung. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 karyawan dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t secara parsial variabel *Reward*, Motivasi dan Rekan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan. Hasil uji F secara simultan *Reward*, Motivasi dan Rekan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan.

Kata Kunci: *Reward*; Motivasi; Rekan Kerja; Kinerja

Karyawan

ABSTRACT

This study aims to determine the influence Reward, Motivation and Coworkers on Employee Performance at the Floating Restaurant. This type of research is quantitative research. The data for this research were obtained through primary and secondary data. The population in this study were employees of the Floating Restaurant. The sample in this study was 39 employees with the sampling technique using saturated sampling. The analysis techniques used were validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing.

The results of the study show that the partial t-test results of the variables Reward Motivation and Coworkers influence employee performance. Simultaneous F-test results Reward, Motivation and Coworkers influence employee performance.

Keywords: *Reward*; Motivation; Coworkers; Employee Performance

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sumber daya yang berkualitas akan memberikan hasil yang baik bagi perusahaan dan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu memberdayakan sumber daya manusia agar karyawan dapat mencapai target pekerjaan yang diharapkan Sutrisno (2016) mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang umum bahwa SDM merupakan aset terbesar bagi organisasi.

*Corresponding author

E-mail addresses: putrapratamanurhadi@gmail.com

Tujuan perusahaan dalam menekankan pentingnya kualitas sumber daya tersebut adalah sebagai bentuk standarisasi atau tolak ukur agar sumber daya manusia (dengan kata lain tenaga kerja) yang diperolehnya benar-benar dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Karena biasanya tujuan dari sebagian besar karyawan dalam bekerja hanya untuk mencari uang agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Setelah kebutuhan terpenuhi maka karyawan akan cenderung merasa puas dan hal tersebut akan membuat kualitas kerja dari karyawan menurun. Disini perusahaan harus mampu membuat sumber daya manusia (karyawan) yang dimilikinya agar bisa melakukan peran atau tugasnya dengan baik

Sumber daya manusia memiliki peran atau andil yang sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, sebab unsur penting dalam perusahaan adalah manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan faktor terpenting dari seluruh faktor produksi yang ada didalam perusahaan. Mengingat sedemikian besar peran dari faktor tenaga kerja, maka perusahaan perlu memberikan *reward* kepada karyawan agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya di perusahaan. *Reward* (penghargaan) adalah apresiasi berupa materi ataupun ucapan yang diberikan atas keberhasilan ataupun prestasi yang telah dicapai. Pengertian *reward* menurut Mahmudi (2013) *reward* adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Setiap perusahaan akan menggunakan berbagai bentuk *reward* guna menarik dan mempertahankan karyawan. Besar kecilnya *reward* yang diberikan tergantung dari banyak hal, terutama ditentukan oleh tingkat pencapaian yang telah dicapai. Selain itu bentuk *reward* ditentukan juga oleh jenis atau wujud dari pencapaian yang diraih. Bentuk dari *reward* dapat berupa pujian, sertifikat penghargaan, bonus, alih tugas atau promosi. Dengan pemberian *reward* kepada karyawan, hal tersebut dapat mendorong semangat kerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini membuat perusahaan akan jadi lebih mudah dalam memenuhi tujuan yang direncanakan. Pemberian *reward* juga akan memicu karyawan untuk bekerja lebih giat sehingga karyawan dapat menghasilkan pekerjaan yang optimal dan memicu kepuasan kerja dari para karyawan. Permasalahan pada perusahaan pemberian *reward* tidak merata. Misalnya, hanya karyawan tertentu yang menerima imbalan atau penghargaan, sementara karyawan lainnya merasa tidak dihargai, meskipun mereka bekerja keras.

Berliana & Martini (2023) menyebutkan bahwa motivasi dapat menentukan keberhasilan individu dalam mencapai tujuan, individu dengan motivasi yang tinggi cenderung mempunyai sifat pekerja keras, gigih dan pantang menyerah. Hal ini menunjukkan adanya peran penting dari motivasi kerja dalam pencapaian kepuasan kerja. Karyawan yang merasa tidak dihargai atau tidak diakui kontribusinya cenderung kehilangan motivasi. Jika karyawan merasa usahanya tidak mendapatkan perhatian, mereka bisa merasa tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik.

Rekan kerja adalah sesama karyawan yang kemampuannya cakap dan saling mendukung dalam pekerjaannya. Rekan kerja dalam suatu tim dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dalam suatu tim yang baik akan membuat pekerjaan terasa lebih menyenangkan (Luthans, 2002). Dukungan rekan kerja, termasuk mentoring dari rekan kerja, keramahan dan pengaruh yang positif, dapat dikaitkan dengan meningkatnya kepuasan kerja, *job involvement* dan komitmen organisasi). Permasalahan rekan kerja kurangnya kepercayaan antar rekan kerja, misalnya karena masalah

tanggung jawab yang tidak dipenuhi atau kesalahan yang diulang, bisa menyebabkan ketegangan dalam bekerja.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Reward

Menurut Foenay et al., (2020) mendefinisikan *reward* adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan pada saat karyawan mendapatkan atau meraih prestasi, semakin tinggi prestasi yang diraih oleh karyawan maka *reward* yang diberikan juga akan setimpal dengan apa yang sudah di kerjakan. Besar kecil nya *reward* yang diberikan kepada karyawan akan menumbuhkan rasa kepuasan terhadap balas jasa yang berikan oleh perusahaan kepada karyawan. *Reward* adalah suatu usaha untuk menumbuhkan rasa diakui di lingkungan kerja yang meliputi aspek kompensasi serta aspek interasi sosial antar karyawan (Nawawi, 2016).

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya *reward* merupakan suatu penghargaan yang berbentuk rasa diakui yang didapatkan di lingkungan kerja, *reward* yang diberikan oleh perusahaan merupakan penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang telah meraih prestasi maupun yang menunjukkan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan.

Menurut Rivai (2014:554) mengemukakan pendapatnya mengenai indikator *reward* yaitu :

1) Upah

Upah adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah waktu kerja (seperti per jam atau per hari) atau berdasarkan jumlah hasil kerja (seperti per unit barang yang diproduksi). Upah biasanya digunakan untuk pekerja harian, buruh, atau tenaga kerja lepas.

2) Gaji

Gaji adalah pembayaran tetap yang diterima oleh karyawan secara berkala (biasanya bulanan) atas pekerjaan yang dilakukan. Gaji umumnya diberikan kepada karyawan tetap atau pegawai dalam posisi administratif atau profesional, dan nilainya tidak tergantung langsung pada jumlah jam kerja atau output.

3) Insentif

Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pekerja atau karyawan sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas atau pencapaian target tertentu. Insentif bisa berupa bonus, komisi, penghargaan, atau bentuk kompensasi lain di luar gaji pokok dan upah.

Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu.

Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. Menurut Wardan, (2020:109) motivasi adalah usaha atau kegiatan manajer untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dari para pekerja-pekerja atau karyawan-karyawannya. Mohtar (2019:20) “Motivasi adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Winardi, (2016:02) “Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatankegiatan tertentu”. Sinungan (2016:134) “Motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan”.

Berdasarkan menurut para ahli maka peneliti menyimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu.

Gunawan et al., (2020) Indikator motivasi kerja antara lain adalah:

- 1) Kebutuhan fisik
Ditunjukkan dengan pemberian gaji, pemberian bonus, uang transport, uang makan, fasilitas perumahan, dan sebagainya.
- 2) Kebutuhan rasa aman
Ditunjukkan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja, yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan kesehatan, dana pensiun, perlengkapan keselamatan kerja, dan asuransi kecelakaan.
- 3) Kebutuhan sosial
Ditunjukkan dengan melakukan interaksi dengan orang lain yang diantaranya kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, kebutuhan untuk mencintai, dan dicintai.
- 4) Kebutuhan akan penghargaan
Ditunjukkan dengan pengakuan maupun penghargaan berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh pegawai lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya.
- 5) Kebutuhan perwujudan diri
Ditunjukkan dengan sifat pekerjaan yang menantang dan menarik, dimana pegawai akan mengerahkan kemampuan dan potensinya.

Rekan Kerja

Yuwono & Khajar (2012:26) menyatakan bahwa “rekan kerja adalah kelompok kerja yang saling mendukung dalam memperlancar penyelesaian tugas”. Rivai (2020) menjelaskan bahwa, “segala sesuatu yang dilakukan oleh pimpinan dan departemen sumber daya manusia akan mempengaruhi hubungan dengan karyawan, baik secara langsung ataupun tidak langsung”.

Robbins (2015:108) mendefinisikan bahwa “rekan kerja adalah tingkat perhatian secara pribadi yang didapatkan seorang karyawan dari orang lain termasuk rekan bawahan, rekan sejawat, dan atasan langsung dalam jaringan sosial pekerjaan”. Robbins (2015:36) menuturkan, “memiliki rekan kerja yang supportif dan bersahabat dapat meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan karyawan juga dapat ditingkatkan bila pimpinan langsung memahami dan secara bersahabat, memberikan pujian atas kinerja yang baik, mendengarkan pendapat karyawan dan menunjukkan minat pribadi terhadap mereka”.

Karyawan yang merasa senang terhadap pekerjaan serta ramah tamah dengan orang lain menunjukkan suasana kerja yang harmonis. Seseorang akan termotivasi untuk

bekerja lebih baik dan bersikap positif apabila memiliki rekan kerja yang baik seperti mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap rekan kerja dan pekerjaan, kegembiraan, serta mempunyai kepuasan dalam bekerja. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan rekan kerja dalam penelitian ini adalah kelompok kerja yang saling mendukung dalam memperlancar penyelesaian tugas.

Fattah (2017) mengemukakan indikator rekan kerja sebagai berikut:

- 1) **Kompetisi yang sehat**
Kompetisi yang sehat merupakan persaingan diantara sesama rekan kerja untuk mencapai jabatan yang tertinggi. Pada persaingan tersebut tidak saling menjatuhkan dan menjelekkan rekan kerja lain, sehingga untuk memperoleh jabatan tertentu harus berjuang seoptimal mungkin.
- 2) **Karyawan saling menghormati**
Karyawan saling menghormati merupakan sikap dan tindakan karyawan dalam menghargai sesama rekan kerja. Adanya rasa saling menghargai tersebut bisa memberikan perasaan nyaman dalam mendukung kelancaran kerja.
- 3) **Karyawan saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah**
Karyawan saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah merupakan tindakan karyawan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dirasa cukup rumit, baik yang terjadi pada seorang karyawan maupun seluruh karyawan. Karyawan yang peka terhadap suatu permasalahan yang dihadapi rekannya, sebisa mungkin akan memberikan pemikiran dan tenaganya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tindakan saling bekerja sama dengan semangat kerja yang tinggi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap masalah yang muncul.
- 4) **Suasana kekeluargaan yang ada**
Suasana kekeluargaan yang ada merupakan kondisi yang terjadi pada suatu lingkungan perusahaan. Agar suasana kekeluargaan selalu terjalin dengan harmonis, maka masing-masing pihak harus saling menghormati dan mencari suatu cara agar hubungan diantara rekan kerja tetap harmonis dan rukun, baik saat bekerja maupun diluar pekerjaan.

Kinerja Karyawan

Menurut Mangkunegara (2017:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ditambahkan oleh Edison (2016:79) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sutrisno (2016:154) kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yangtelah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai kualitas, kuantitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Kuantitas adalah hasil yang dapatdihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kualitas adalah bagaimana seseorang menjalankan tugasnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kerja seseorang dalam sebuah organisasi perusahaan berdasarkan atas kemampuan dan pengetahuan. Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang haruslah dapat memberikan kontribusi yang penting bagi perusahaan yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang dirasakan oleh perusahaan dan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang.

Menurut Mangkunegara (2019), menyebutkan indikator dari kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas pekerjaan
Seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
- 2) Kuantitas kerja
Seberapa lama seseorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.
- 3) Pelaksanaan tugas
Seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
- 4) Tanggung jawab
Kesadaran akan kewajiban melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) jenis penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini berupa angka - angka dan analisis yang menggunakan statistik untuk mengukur serta mendapatkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada Lesehan Apung Artha Buana yang terletak di Jalan Melati No.14 Krecek, Badas, Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, (2019:109) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan kumpulan elemen yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan sebanyak 39 karyawan.

Menurut Sugiyono, (2019:109) sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan kumpulan subyek yang mewakili populasi. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 karyawan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 karyawan.

Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah seluruh responden dan sumber data lainnya terkumpul. Teknik analisis data merupakan pengelompokan data berdasarkan pada variabel serta menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dibuat. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Item	Sig (2 Tailed)	Taraf Signifikansi	Keterangan
X1.1	0,000	0,05	Valid
X1.2	0,000	0,05	Valid
X1.3	0,000	0,05	Valid
X2.1	0,001	0,05	Valid
X2.2	0,004	0,05	Valid
X2.3	0,000	0,05	Valid
X2.4	0,000	0,05	Valid
X2.5	0,000	0,05	Valid
X3.1	0,000	0,05	Valid
X3.2	0,000	0,05	Valid
X3.3	0,000	0,05	Valid
X3.4	0,017	0,05	Valid
Y.1	0,000	0,05	Valid
Y.2	0,003	0,05	Valid
Y.3	0,011	0,05	Valid
Y.4	0,001	0,05	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS 25.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil uji validitas variabel *reward* (X1), motivasi (X2), rekan kerja (X3) kinerja karyawan (Y) dapat disimpulkan bahwa dari semua item dengan masing-masing pertanyaan mendapatkan nilai Sig dibawah 0,05 sehingga semuanya dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
<i>Reward</i>	0,669	>0,60	Reliabel
Motivasi	0,740		Reliabel
Rekan kerja	0,706		Reliabel
Kinerja karyawan	0,656		Reliabel

Sumber: Data Diolah SPSS 25.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas ditunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,60. Artinya, instrument yang digunakan pada semua variabel menunjukkan kestabilan kuesioner atau reliabel dan layak dipercaya.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asym.Sig (2-tailed)	Keterangan
Reward, Motivasi dan Rekan Kerja	0,171	Normal

Sumber: Data Diolah SPSS 25.0, 2025

Pada tabel di atas dapat diketahui hasil uji normalitas variabel memperoleh hasil variabel sebesar 0,171 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Reward	.454	2.203	Tidak terjadi multikolinieritas
Motivasi	.220	4.538	Tidak terjadi multikolinieritas
Rekan kerja	.270	3.700	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Diolah SPSS 25.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa model regresi antar variabel *dependent* tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas pada variabel memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10,0 dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas hal ini berarti antar variabel *independent* tidak terjadi korelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Standar Heteroskedastisitas	Keterangan
Reward	.355	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Motivasi	.983		Tidak terjadi heteroskedastisitas
Rekan kerja	.325		Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah SPSS 25.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau sig.(2-tailed) variabel *Reward* (X1), *Motivasi* (X2), *Rekan Kerja* (X3). Nilai ketiga variabel X lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Linieritas

Tabel 6 Hasil Uji Linieritas

Variabel	Sig.	Standar Linier	Keterangan
Reward	0.118	>0,05	Linier
Motivasi	0.763		Linier
Rekan kerja	0.504		Linier

Sumber: Data Diolah SPSS 25.0, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi atau sig.(2-tailed) variabel *Reward* (X1), *Motivasi* (X2), *Rekan Kerja* (X3). Nilai ketiga variabel X lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa linier.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Regresi (B)	t _{hitung}	Sig-t	Keterangan
Reward	.390	3.658	.001	Ha1 diterima
Motivasi	.261	2.932	.006	Ha2 diterima
Rekan kerja	.243	2.581	.014	Ha3 diterima
Konstanta (a)		1,839		
Nilai Korelasi (R)		0,932		
Nilai Koefisien Determinan (R ²)		0,869		
Fhitung		77,177		
Signifikansi F		0,000		
Y		Kinerja karyawan		

Sumber: Data Diolah SPSS 25.0, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1,839 + 0,390X_1 + 0,261X_2 + 0,243X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar (1,839) artinya bila *reward* (X_1) motivasi (X_2) dan rekan kerja (X_3), nilainya tetap maka kinerja karyawan (Y) memiliki nilai sebesar (1,839).
- 2) Koefisien regresi *reward* (X_1) sebesar 0,390 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel *reward* (X_1) bertambah satu satuan maka variabel kinerja karyawan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,390 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 3) Koefisien regresi motivasi (X_2) sebesar 0,261 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel motivasi (X_2) bertambah satu satuan maka variabel kinerja karyawan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,261 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 4) Koefisien regresi rekan kerja (X_3) sebesar 0,243 bernilai positif, hal ini berarti jika variabel rekan kerja (X_3) bertambah satu satuan maka variabel kinerja karyawan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,243 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Uji t

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa:

- 1) Nilai probabilitas untuk *Reward* (X_1) hasil t_{hitung} 3,658 dengan nilai sig 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel *Reward* (X_1) terhadap kinerja karyawan.
- 2) Nilai probabilitas untuk Motivasi (X_2) hasil t_{hitung} 2,932 dengan nilai sig 0,006 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel Motivasi (X_2) terhadap kinerja karyawan.
- 3) Nilai probabilitas untuk Rekan Kerja (X_3) hasil t_{hitung} 2,581 dengan nilai sig 0,014 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel Rekan Kerja (X_3) terhadap kinerja karyawan.

Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa F_{hitung} 178,329 dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 < dari 0,05 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal tersebut dapat

dijelaskan bahwa *Reward* (X_1), Motivasi (X_2) dan Rekan Kerja (X_3) secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R^2 atau *R Square* sebesar 0,869. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *reward* (X_1), Motivasi (X_2) dan rekan kerja (X_3) mempengaruhi kinerja karyawan (Y) sebesar 86,9% dan sisanya 13,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Reward* Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Apung Buana Badas

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *SPSS 25.0 for windows* diperoleh hasil uji t bahwa nilai signifikansi pada variabel *reward* adalah 0,001 yang artinya kurang dari $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan variabel *reward* berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Hubungan antara *reward* dan kinerja karyawan biasanya bersifat positif dan signifikan, artinya semakin baik *reward* yang diberikan oleh perusahaan seperti karyawan yang mendapatkan ulasan positif dari pelanggan (melalui sistem survei atau Google Review) akan memperoleh bonus uang tunai di akhir bulan, dan karyawan yang menunjukkan kinerja konsisten selama 6 bulan mendapat kenaikan gaji sebagai bentuk penghargaan. Maka semakin meningkat pula motivasi dan kinerja karyawan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ronia et al., (2020) dengan hasil penelitian bahwa *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Apung Buana Badas

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *SPSS 25.0 for windows* diperoleh hasil uji t bahwa nilai signifikansi pada variabel motivasi adalah 0,006 yang artinya kurang dari $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Motivasi dan kinerja memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kinerja karyawan. Motivasi adalah salah satu faktor kunci dalam peningkatan kinerja karyawan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, motivasi menjadi dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi cara individu bekerja dan sejauh mana mereka berusaha mencapai tujuan organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sukri & Pratiwi (2022) dengan hasil penelitian bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh Rekan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Apung Buana Badas

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *SPSS 25.0 for windows* diperoleh hasil uji t bahwa nilai signifikansi pada variabel rekan kerja adalah 0,014 yang artinya kurang dari $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan variabel rekan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Hubungan antar rekan kerja (hubungan interpersonal di tempat kerja) merupakan salah satu faktor lingkungan kerja yang dapat memengaruhi kinerja karyawan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan yang harmonis dan suportif di antara karyawan dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Palandeng et al., (2022) dengan hasil penelitian bahwa rekan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh *Reward*, Motivasi Kerja dan Rekan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Apung Buana Badas

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *SPSS 25.0 for windows* diperoleh hasil uji t bahwa nilai signifikansi pada variabel *reward*, motivasi dan rekan kerja adalah 0,000 yang artinya kurang dari $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan variabel *reward*, motivasi dan rekan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Maka disimpulkan bahwa *Reward*, motivasi kerja, dan hubungan rekan kerja adalah tiga faktor penting yang bersinergi dalam membentuk kinerja karyawan yang unggul. Jika ketiganya dikelola dengan baik, maka organisasi akan memiliki tenaga kerja yang produktif, loyal, dan berkualitas tinggi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan urian dan analisis dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Variabel *Reward* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
- 2) Variabel Motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
- 3) Variabel Rekan Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan
- 4) Variabel *Reward*, Motivasi dan Rekan Kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk Rumah Makan Apung Buana Badas adalah sebaiknya perusahaan harus selalu mempertahankan *reward* dan motivasi agar mampu meningkatkan kinerja karyawan seperti Rumah makan sebaiknya menerapkan sistem *reward* yang adil dan transparan, baik berupa bonus, insentif, penghargaan karyawan terbaik, maupun apresiasi non-material (misalnya pujian langsung atau sertifikat). Manajemen perlu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, misalnya dengan komunikasi terbuka antara pemilik/atasan dengan karyawan. Suasana kerja sama tim harus diperkuat, misalnya dengan pembagian tugas yang jelas, kerja sama antar divisi (dapur, kasir, pelayan), dan saling membantu ketika ada beban kerja berlebih.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara, A. . (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya.
- Berliana, R., & Martini, N. (2023). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Jaya Perkasa Auto Indonesia Kecamatan Tamelang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4475-4487.
- Emron Edison. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.
- Fattah, H. (2017). *Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai*,. Elmatara.
- Foenay, E. E., Fanggalda, R. E., & Ndoen, W. M. (2020). Pengaruh Reward Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Pdam Tirta Lontar Kabupaten Kupang. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 11(1), 83-97. <https://doi.org/10.35508/jom.v11i1.2320>

- Gunawan, Ahmad Sucipto, & Imam. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pada Kantor Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 3(1), 1-12.
- Luthans, F. (2002). *Organizational Behavior* (McGrawHill Inc (ed.)).
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ketiga). YKPN.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mohtar, I. (2019). *Hubungan Antara Motivasi Kerja Dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru Madrasah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nawawi, H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gajah Mada University Press.
- Palandeng, R. E., Nelwan, O. S., & Uhing, Y. (2022). Pengaruh Promosi Jabatan, Rekan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pada Pt. Pln Unit Induk Wilayah Suluttenggo). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(3), 795. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.43105>
- Rima Ronia, A., Nu Graha, A., & Suryaningtyas, D. (2020). Pengaruh Pengembangan Karir Dan Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pr. Trubus Alami. *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.21067/jrmm.v6i1.4462>
- Rivai, V. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Edisi ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 16956.
- Rivai, V. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek* (Cetakan Pe). Murai Kencana.
- Sinungan, M. (2016). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Bumi Aksara.
- Stephen, R. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukri, S., & Pratiwi, I. (2022). Pengaruh Pengembangan Karir dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. *Manazhim*, 4(1), 66-77. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1618>
- Sutrisno, E. (2016). *Sumber Daya Manusia* (p. 1). Kencana.
- Wardan, K. (2020). *Motivasi Kerja Guru Dalam Pembelajaran*. Media Sains Indonesia.
- Winardi. (2016). *Motivasi dan Pemoivasian Dalam Manajemen*. Raja Grafindo Perkasa.
- Yuwono, & Khajar. (2012). Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Pegawai Kejaksaan Tinggi Di Yogyakarta. *Jrbi*, 1, 1.